

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20019346>

HIKOYALARNI O‘QITISH ORQALI O‘QUVCHILARDA AXLOQIY FAZILATLARNI SHAKLLANTIRISH

Aliqulova Basanda Akram qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti talabasi

aliqulovabasinda@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada umumta’lim maktablarida hikoyalarni o‘qitish jarayonida o‘quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish masalasi yoritilgan. Hikoyalarning tarbiyaviy ahamiyati, ularni o‘qitishda qo‘llaniladigan metodlar hamda o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy kamolotiga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, badiiy asarlar orqali o‘quvchilarda ijobiy xulq-atvor va hayotiy qarashlarni rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: hikoya, badiiy adabiyot, axloqiy fazilatlar, tarbiya, o‘quvchi, ma’naviy kamolot, kasbga muhabbat, ustozga hurmat.

ANNOTATION

This article examines the issue of developing moral qualities in students through the teaching of short stories in general secondary schools. The educational significance of short stories, the teaching methods used in the instructional process, and their impact on students’ moral and spiritual development are analyzed. In addition, the possibilities of fostering positive behavior and life values in students through literary works are highlighted.

Keywords: story, fiction, moral qualities, upbringing, student, spiritual maturity, love for one’s profession, respect for one’s teacher.

Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda, yosh avlodni ma'naviy yetuk, axloqan barkamol shaxs qilib tarbiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida bu vazifani amalga oshirishda badiiy adabiyot, xususan, hikoyalar muhim o'rin tutadi. Hikoyalar hayotiy voqealar asosida yaratilgani sababli o'quvchilarning ongiga tez va samarali ta'sir ko'rsatadi.

Hikoya janri o'zining ixchamligi va mazmunan chuqurligi bilan ajralib turadi. Unda insoniy munosabatlar, axloqiy muammolar va hayotiy vaziyatlar badiiy obrazlar orqali ifodalanadi. O'quvchilar hikoya qahramonlarining xatti-harakatlarini tahlil qilish jarayonida yaxshilik va yomonlik, halollik va adolatsizlik, mehr-oqibat va befarqlik kabi tushunchalarni anglay boshlaydilar.

Hikoyalarni o'qitishda suhbat, savol-javob, muammoli vaziyatlar yaratish kabi metodlardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Masalan, qahramonning tutgan yo'li, uning qarorlarining oqibatlari muhokama qilinishi o'quvchilarda axloqiy baholash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shuningdek, milliy adabiyotimizdagi hikoyalar orqali o'quvchilarda vatanparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik kabi fazilatlar rivojlanadi. Jahon adabiyotidagi hikoyalar esa o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirib, insonparvarlik g'oyalarini singdirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hikoyalarni tizimli va maqsadli o'qitish o'quvchilarning axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchilar hayotiy vaziyatlarga ongli munosabat bildirishni, o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni his etishni o'rganadilar.

Masalan, Abdulla Qahhorning "San'atkor" hikoyasini o'qitish orqali o'quvchilarda insoniylik, san'atga sadoqat va ustozga hurmat kabi yuksak fazilatlarni shakllantirish mumkin. Hikoyada san'atkorning jamiyatdagi o'rni, yuksak ma'naviyat va o'z kasbiga bo'lgan cheksiz mehrni namuna qilib ko'rsatiladi, yuzakilik va soxta san'atni qoralanadi, yoshlarni halol mehnatga va yuksak didga o'rgatiladi.

Hikoyaning tarbiyaviy ahamiyat shundaki, asar orqali yozuvchi san'atkor o'z kasbiga jonkuyar va sadoqatli inson bo'lish kerakligi, san'at faqat shon-shuhrat emas, balki fidoyilik ekanligi tushuntiradi.

Ustozga hurmatda bo‘lish, haqiqiy san’atkor shakllanishida ustozlarning o‘rni beqiyosligi va ularga nisbatan yuksak hurmat tuyg‘usi tarbiyalash kerak degan ezgu fikrni ilgari suradi.

Ma’naviy yetuklik, san’atkorning nafaqat iste’dodi, balki ichki dunyosi va axloqi ham go‘zal bo‘lishi kerakligi ta’kidlanadi.

Soxta san’atga qarshi kurash, hikoya yuzakilik, shon-shuhrat ketidan quvuvchi san’atkorlarni qoralab, chinakam san’at va iste’dodni qadrlashga o‘rgatadi.

Kasbga mehrlil bo‘lish, o‘z kasbini sevish va uni vijdonan bajarish har qanday inson uchun muhim ekanligi ko‘rsatiladi.

Ushbu hikoya o‘quvchilarni yuksak badiiy didga, go‘zallikni his qilishga va o‘z ishiga fidoyi bo‘lishga chorlaydi.

Xulosa qilib aytganda, hikoyalarni o‘qitish o‘quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirishning samarali vositalaridan biridir. O‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri tanlangan hikoyalar va zamonaviy pedagogik metodlar asosida olib borilgan darslar va mashg‘ulotlar o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy kamolotini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Yo‘ldoshev Q. Adabiyot o‘qitish metodikasi. – Toshkent, 2015.
3. Qodirov V. Badiiy adabiyot va tarbiya. – Toshkent, 2012.
4. Abdulla Qahhor. San’atkor. – Toshkent, 2022.
5. Qurbonov Dilmurod. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2024.